

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Estudio bibliométrico sobre la gestión del turismo local sostenible a pequeña escala en el desarrollo territorial

Autores: Ing. Joelvis Osorio Osorio . <https://orcid.org/0000-0001-7908-2173>; Universidad de Guantánamo (Cuba); CP: 97500; Teléfono: 56391990; E-mail: joelvis25168@gmail.com

Lic. Arnoldo Higinio Santos Assán, Dr. C. <https://orcid.org/0000-0002-4925-842x>; Universidad de Holguín (Cuba); Teléfono: 56261233; CP: 80100; E-mail: arnoldo.santos.assan@gmail.com

Ing. Ivis Taide González Camejo, Dra. C. <https://orcid.org/0000-0002-3944-6320>; Universidad de Holguín (Cuba); CP: 80100; Teléfono: 53598222; E-mail: ivist91camejo@gmail.com

Resumen: En la gestión del Turismo Local Sostenible a pequeña escala, las comunidades locales anfitrionas son, en la misma medida, beneficiarias y aportadoras de bienes y servicios a los visitantes. La investigación tiene como objetivo desarrollar un estudio bibliométrico sobre TLSpe. Se utilizó la metodología propuesta por Diana Lorena Pineda Ospina la cual cuenta con tres pasos; así como la revisión documental de artículos publicados en la base de datos Web of Science en el período 2017-2023. Se emplearon herramientas como Endnote X7, Excel 2019, SPSS y UCINET 6.629. Los resultados muestran que la producción científica sobre el tema es baja. Como parte de la revisión bibliográfica que complementa la presente investigación, se determinaron las principales brechas de investigación: el uso de técnicas y teorías para determinar y examinar el TLSpe, además de la necesidad del uso de métodos avanzados y enfoques integrados para evaluar las perspectivas del mismo.

Palabras clave: bibliometría, análisis de datos, análisis bibliométrico, producción científica, web de la ciencia.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

